

Los efectos del ejercicio del derecho de desistimiento en materia de contratación a distancia tras la aprobación de la Ley 3/2014, por la que se modifica el TRLGDCU¹

Henry Sosa Olán²

Resumen

Con la transposición de la Directiva de los Derechos de los Consumidores del año 2011, por medio de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios del año 2007, se armonizan los efectos del ejercicio del derecho de desistimiento del consumidor en materia de contratación a distancia, tal y como veremos en el presente trabajo. Es importante aclarar que la principal consecuencia del ejercicio del derecho de desistimiento es la extinción del contrato para ambas partes. Por lo tanto, el contrato no se ejecuta, dando como resultado la restitución de las prestaciones de buena fe.

Palabras claves: contratos a distancia, derecho de desistimiento, directiva, consumidor, restitución recíproca

¹ Recibido: 28-06-2016 Aceptado: 10-08-2016

² Doctor en Derecho. Universidad de Salamanca. Salamanca, España. Contacto de correspondencia: henrypleyares@hotmail.com